

**IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA XIMAT
KO'RSATISH KORXONALARIDA MOLIVAVIY NATIJALAR
HISOBINING QO'LLANILISHI**

Maxmudov Jasurbek Ergashevich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti, PhD

Xo'jayev Elyor Xudayor o'g'li

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10020631>

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida xizmatlar sohasining tutgan o'rnini va ob'ektiv ahamiyati yoritilgan. Xizmat ko'rsatish korxonalarida moliyaviy natijalar hisobi va uni takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: moliya, xizmat ko'rsatish, konyunkturasi, kompleks xizmatlar, korxonalar.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi hamda integratsiya jarayonlarining tobora chuqurlashib borayotganligi sharoitida milliy iqtisodiyot tarmoqlari tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki, mazkur sohaning rivojlanib, taraqqiy etishi tashkiliy jihatdan optimal va xizmatlar bozori konyunkturasiga nisbatan egiluvchan bo'lsa, xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Bugungi kunda xizmatlar sohasining mamlakatimiz iqtisodiyotidagi ulushini ko'paytirish, joylarda xizmatlar sohasidagi mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solish, xizmatlar turlarini kengaytirish va sifatini oshirish bo'yicha o'z yechimini kutayotgan muammoli masalalarni hal qilish, mazkur yo'nalishda tadbirkorlik sub'ektlarini yanada qo'llab-quvvatlash, ularning g'oya va tashabbuslarini rag'batlantirish maqsadida tizimli islohotlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 maydagi "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ5113-son qarorida iqtisodiy o'sishni ta'minlashda xizmatlar sohasini muhim drayverga aylantirish va 2023 yilga qadar xizmatlar hajmini ikki baravarga oshirish, aholiga tayyor biznes rejalar va loyihalar taqdim etish, ularni kasbga o'qitishdan tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishgacha bo'lgan bosqichlarni qamrab oluvchi "kompleks xizmatlar" ko'rsatishni tashkil etish, xizmatlar sohasida ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, har bir hududning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib xizmatlar turlarini kengaytirish, hududlarda,

ayniqsa qishloq joylarda transport, moliyaviy, shuningdek, bank, turizm hamda savdo xizmatlari qamrovini kengaytirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmonida xizmatlar sohasining jozibadorligini oshirish maqsadida sohadagi tadbirkorlik sub'ektlariga qo'shimcha imtiyozlar taqdim etilishini ta'minlash vazifasi belgilangan.

Jahondagi aksariyat mamlakatlarda keyingi yillarda xizmat ko'rsatish sohasi davlatning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini belgilab bermoqda. Sanoat va qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalarning joriy qilinishi hamda ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishi xizmatlar sohasini aholi samarali bandligini ta'minlashning asosiy manbasiga aylantirdi.

Xizmatlar sohasining rivojlanishi universal jarayon bo'lib, mazkur sohaning rivojlanishi oxirgi o'n yilliklarda quyidagi tendensiyalar uyg'unligi bilan belgilanadi:

- ijtimoiy hayot va iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi
- barqaror rivojlanish, globallasuv jarayonlari;
- xizmat ko'rsatish tendensiyalari va gibrid mahsulotning paydo bo'lishi;
- hamkorlik iqtisodiyoti va birgalikdagi iste'mol iqtisodiyotining rivojlanishi.

Bugungi kunda xizmatlar sohasida xalqaro standartlar asosida buxgalteriya hisobini yuritish, ularning moliyaviy hisob va hisobotini takomillashtirish, korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'nalishlari asosiy ahamiyatga ega masalalardan biri sifatida baholanmoqda. Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida moliyaviy natijalar hisobotini xalqaro standartlar asosida shakllantirish tobora ob'ektiv zarurat kasb etib bormoqda.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari ko'rsatadiki, jahon mamlakatlarida iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida moliyaviy natijalar hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil qilishga qaratilgan ko'pgina ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Hozirgi vaqtda moliyaviy natijalar ko'rsatkichlarining ta'riflari va hisob-kitoblarining noaniqligi uni hisobotga qiziqqan foydalanuvchilar uchun tushunish hamda tahlil qilishda qiyinchiliklar tug'diradi. Shuning uchun moliyaviy natijani aniqlash va hisoblashda umume'tirof etilgan yondashuvlarni aniqlashtirish lozim, ularning asosiy jihatlari quyidagilar hisoblanadi:

-balans nazariyalarini moliyaviy natijani hisoblash usullari sifatida ochib berish;

- foydani aniqlash yondashuvlarini tizimlashtirish;
- moliyaviy natijalar tasnifini aniqlashtirish.

Moliyaviy natijalar bir-biri bilan bog'liq iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi bo'lib ular turizm korxonalarida daromad va harajatlarni taqqoslash asosida aniqlanadi. Moliyaviy natijani korxonada faoliyatini amalga oshirish natijasida yuzaga keladigan daromad, harajat, foyda va zarar ko'rinishidagi iqtisodiy ko'rsatkichlar sifatida talqin qilish, uni hisobga olish va tahlil qilishda ma'lum ketma-ketlikka asoslanishi kerakligini ko'rsatadi. Ushbu ketma-ketlik moliyaviy natijalarni aniqlashda qaysi maqsad va kim tomonidan belgilangan tartib-qoidalardan kelib chiqqan holda hisob-kitob qilinayotganiga bog'liq bo'ladi.

Moliyaviy natijalar korxonaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi va uning moliyaviy mustaqilligining to'liqligini kafolatlaydi. Deyarli barcha korxonalar, jumladan, xizmatlar ko'rsatish korxonalarini moliyaviy natijalarning o'sishini oshirishdan manfaatdor bo'lib hisoblanadi, chunki, korxonaning samaradorligi, bozordagi raqobatbardosh mavqeini oshirish va mustahkamlash uning moliyaviy natijalar o'sishi darajasiga bog'liqdir. Shuning uchun ham moliyaviy natijalarning shakllanishiga alohida e'tibor berilib, xo'jalik yurituvchi sub'ektning undan foydalanishi muhimdir.

Bundan tashqari, korxonada faoliyati moliyaviy natijalarining ijobiy dinamikasi soliq to'lovlari orqali davlat byudjetining mustahkamlanishini ta'minlaydi, korxonaning investitsion jozibadorligini, uning ishlab chiqarish va moliyaviy sohadagi ishbilarmonlik faolligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, moliyaviy natijalarni hisobga olish juda muhim jarayon, chunki korxonada egalari va uning rahbarlari kelajakda muhim iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'g'ri to'ldirilgan buxgalteriya shakllaridan oladilar.

Moliyaviy natijalarni tahlil qilishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, unda tahlilning turli uslubiy va nazariy masalalarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

A.Sheremet tomonidan moliyaviy natijalar tahlili quyidagicha ekanligi qayd etilgan:

1) dastlab, tashkilot faoliyati samaradorligini tavsiflovchi bir qator ko'rsatkichlar olinadi. Shu bilan birga, quyidagi ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratiladi:

- sotish (xizmat ko'rsatish)dan olingan foyda (zarar);
- soliqqa tortilgunga qadar foyda (zarar);
- yalpi foyda;

– sof foyda.

2) dastlabki bosqichda nisbiy va mutlaq foyda ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil o'tkaziladi.

3) chuqur tahlil turli omillarning foyda miqdori va sotish rentabelligiga ta'sirini o'rganish orqali amalga oshiriladi.

4) inflyatsiyaning moliyaviy natijaga qanday ta'sir qilishi tahlil qilinadi.

5) foyda (daromad)ning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning xususiyatlari tahlil qilinadi.

6) kompaniya aktivlarining rentabelligi tahlil qilinadi.

7) foydaning batafsil marjinal tahlili ma'lum vaqt oralig'ida amalga oshiriladi.

II. G.Savitskaya tahlilni quyidagi ketma-ketlikda o'tkazishni taklif qiladi.

1) Foyda tarkibi va dinamikasini baholash. Buning uchun quyidagi ko'rsatkichlar qo'llaniladi:

– sotishdan olingan foyda;

– marjinal foyda;

– yalpi foyda;

– sof foyda;

– kapitallashtirilgan foyda;

– iste'mol qilingan foyda.

Bundan tashqari, muallif hisoblash jarayonida ko'p narsa tahlil maqsadiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Tahlil foydaning barcha tarkibiy qismlarini hisobga olishi muhimdir. G.Savitskaya, foyda miqdori o'zgarishining inflyatsiya omillarini hisobga olishga alohida e'tibor qaratish kerak, deb hisoblaydi.

2) Tovar (xizmat)larni sotishdan olingan moliyaviy natijani baholash.

3) Korxonaning narx siyosatini tahlil qilish va o'rtacha sotish narxlari darajasini omilli baholash.

4) Boshqa harajatlar va daromadlarni tahlil qilish. Tahlil tarkibi, dinamikasi, rejaning bajarilishi va daromadlar miqdorining o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganadi.

5) Quyidagi rentabellik ko'rsatkichlarini aniqlash:

– mahsulot rentabelligi;

– sotish rentabelligi;

– umumiy kapitalning rentabelligi;

Ushbu ko'rsatkichlarni aniqlagandan so'ng, ularni rejalashtirilgan qiymatlar bilan solishtirish darkor.

6) Foydadan foydalanishni baholash. Ushbu bosqichda to'langan soliqlar, dividendlar, shuningdek, sof va kapitallashtirilgan foyda miqdori qayd etiladi. Xulosa o'rnida aytganda, moliyaviy natijalar korxonaning tadbirkorlik faoliyatini yuritishning asosiy mezon bo'lib, foyda yoki zarar shaklida ifodalanadi. Moliyaviy natijalarni tahlil qilib, amalga oshirilayotgan biznes qanchalik foydali ekanligini aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashevich, M. J. (2021, August). Current Issues of Improving Financial Management Methods in Small Businesses (Case-Study of Samarkand Region). In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 11-15).
2. J. E. Makhmudov. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development; Vol. 5 No. 4 (2023): International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development (IJEFS); 61-68
3. Hasanov, S., & Sanaev, G. (2018). Non-farm employment trends and policy in rural areas of Samarkand region (Uzbekistan) (No. 176). Discussion Paper.
4. Kim, K. R., & Hasanov, S. (2013). Development of Agriculture and Marketing Structure in Uzbekistan for Agro-Processing of Fruits and Vegetables. 강원 농업생명환경연구, 25(2), 1-9.
5. Ergashevich, M. J. (2022). INCREASING BUSINESS ACTIVITY IN THE SPHERE OF TOURISM SERVICES. World Economics and Finance Bulletin, 7, 104-106.
6. Ergashevich, Makhmudov J., and Kubaev O. Utkirovich. "The Main Directions for the Development of Household Services of Rural Areas." International Journal on Integrated Education, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 223-225.
7. Nurullayev, U. U., & Urazov, J. S. (2022). AGRAR TA'LIMDA TALABALARNING O'ZLASHTIRISHIGA TA'SIR KO 'RSATUVCHI OMILLARNI IQTISODIY BAHOLASH. Academic research in educational sciences, (Conference), 143-150.
8. BEGALIYEV, F. IMPROVING THE TOPIC OF BONE STRUCTURE AND COMPOSITION ON THE SUBJECT "MAN AND HIS HEALTH" ON THE BASIS OF MULTIMEDIA ELECTRONIC MANUALS. ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука", 11-13.
9. Mamurjon o'g, Saydullayev Og'abek, and Begaliyev Fayzali Umaraliyevich. "Qishloq xo 'jaligini ("Aqli" qishloq xo 'jaligi) ga o 'tkazishda raqamli texnologiyalarning o 'rni." Journal of Universal Science Research 1.9 (2023): 341-345.

10. Остонакулов, Т. Э., Тилавов, Х. М., & Махмудов, Р. З. (2021). ТУРЛИ ЎЎИТЛАР ШАРОИТЛАРИДА ҚОВУН ЁЗГИ НАВЛАРИНИ ЎСТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ. Инновацион технологиялар, (3 (43)), 65-67.
11. Oblomurodov, E. (2023). METHODOLOGY OF STUDYING GEOMETRIC QUANTITIES. CALCULATION OF SURFACES. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(6), 121-124.
12. Elmurod Begmurod O'G'Li Oblomurodov (2023). TALABALARNI GEOMETRIYA O'QITISHDA MURAKKAB JISMLARGA OID MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH. Academic research in educational sciences, 4 (SamTSAU Conference 1), 36-40.
13. Угли, М. Ж. Н., Тулкинович, А. Ж., Муродович, Н. Х., Асадовна, К. Д., & Фахридиннович, Х. Ф. (2021). Важность Микрокапсул Для Скрытия Вкусов И Запахов Веществ. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(6), 336-338. <https://doi.org/10.47494/cajmns.v2i6.513>

